

ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНИШИГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ
ҚИЛИШНИНГ МУАММОЛАРИ

Хамрақулова О.Д.¹

1.Samarkand Institute of Economics and Service
2.Samarkand branch of Tashkent State University of Economics

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

Xamroqulova O.D. Samarkand Institute of Economics and Service, professor. Samarkand Uzbekistan

Xalmurzayev M. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics, associate professor. Samarkand Uzbekistan.

Aliqulov S.A. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics, associate professor. Samarkand Uzbekistan.

Gafforov I. Samarkand branch of Tashkent State University of Economics, assistant

ORCID: 0009-0007-4441-2663

e-mail:

samaralikulov1953@gmail.com

Received: November 10, 2023

Revised: November 15, 2023

Accepted: November 24, 2023

Published: December 29, 2023

Funding source for publication:

Samarkand branch of Tashkent state University of Economics

Аннотация: Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётининг инновацион усулдан фойдаланиш зарурати ва имкониятларини келтириб чиқармоқда. Шу муносабат билан ушбу ривожланиш йўлини танлаш Ўзбекистон учун ҳам долзарбдир. Мақолада нафақат инновацион ишланмалардан фойдаланиш зарурлиги, балки хорижий инвестицияларни жалб этишга эътибор қаратилиб, Ўзбекистон иқтисодиётининг инвестиция соҳасини такомиллаштириш бўйича аниқ тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: глобаллашув, жаҳон иқтисодиёти, инновациялар, инновацион ривожланиш йўли, инвестициялар, хорижий инвестициялар, бозор воситалари.

Abstract: The globalization of the world economy has determined the need and possibility of using an innovative path for the development of countries' economies. In this regard, the use of this development path is also relevant in Uzbekistan. The work examines not just the need to use innovative development, but the emphasis is on attracting foreign investment, and offers specific recommendations for improving the investment sector of the economy of Uzbekistan.

Key words: globalization, world economy, innovation, innovative path of development, investment, foreign investment, market instruments.

КИРИШ

Тараққиётнинг инновацион йўлига ўтган мамлакатлар, шунингдек, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув жараёнлари макроиқтисодий ва сиёсий барқарорлик ва рақобат муҳити ривожланган мамлакатлар учун инновацион ривожланиш йўлидан фойдаланиш мумкин бўлган шарт-шароитларни белгилаб берди.

Ўзбекистонда бозор иқтисодиётининг шаклланиши унинг ривожланишининг ҳар бир босқичида юзага келадиган бир қатор муаммоларни ҳал қилиш билан чамбарчас боғлиқдир. Шу муносабат билан ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини инновацион ривожлантириш масаласи муҳим ўрин тутди. Яқинда янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган стратегияси, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2019-2021 йилларга мўлжалланган инновацион ривожланиш стратегияси, Ўзбекистон Республикасининг 2025 йилгача бўлган инвестиция сиёсати стратегияси каби қатор ҳужжатлар қабул қилинди, унда мамлакатимиз тараққиёти учун инвестициявий сиёсатининг зарурияти, шарт-шароити ва истиқболлари белгилаб берилди [1].

Ҳозирги вақтда хорижий инвестицияларни жалб этган ҳолда инновацион ривожланиш жаҳон мамлакатлари ва минтақаларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг муҳим элементига айланмоқда. Хорижий технологиялардан унумли фойдаланмасдан иқтисодий тизим барқарор мувозанатга эриша олмайди, бу эса миллий иқтисодиётнинг янада ривожланишига тўсқинлик қилади. Ўзбекистонда жаҳон ҳамжамиятининг бошқа мамлакатларида бўлгани каби барча жабҳаларда рақамли иқтисодиётни жорий этиш, модернизациялаш, техник ва технологик янгиланиш ишлари олиб борилмоқда.

МАВЗУ БЎЙИЧА АДАБИЁТЛАРНИ ТАҲЛИЛИ

Хорижий инвестицияларни жалб қилган ҳолда инновацион иқтисодий ривожланишни ўрганишнинг назарий ва услубий муаммоларининг хилма-хиллиги ушбу жараёнга турли хил нуқтаи назарларнинг ва унинг хусусиятларини таҳлил қилишда ноаниқ ёндашувларнинг мавжудлигига олиб келди. Илмий йўналиш сифатида инновацион ривожланиш И. Шумпетер, П. Друкер, Д. Кларк, Г. Менш, Д. Белл, Е. Денисов, Т. Кун, М. Портер ва К. Эрроу каби олимларнинг ишлари туфайли кенг тарқалди. Ушбу муаммо тадқиқотчиларининг рус илмий ҳамжамияти Л. И. Абалкин, С. Й. Глазьева, А. А. Динкин, А. Г. Зельднер, А. Н. Илларионов, Г. Б. Клейнер, В.В. Куликова, И. Н. Мисляева ва бошқаларнинг асарларида кўриб чиқилган [3].

Ўзбек иқтисодчилари Гулямов С. С., Абдуллаев А. М. [4] ва бошқалар иқтисодиётни инновацион ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ масалаларни ишлаб чиқиш билан самарали шуғулланмоқдалар, уларда инновациялар ва инвестицияларни баҳолашда концептуал ёндашувлар, бизнес методологияси, рақобатбардошлик ишлаб чиқилган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ишда мавҳум усул, шунингдек математик ва статистик усуллардан фойдаланилди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Дунёнинг ривожланган мамлакатлари инновацион ривожланиш йўлига қадам қўймоқда ва жаҳон иқтисодиётининг глобаллашув жараёнлари ушбу ўтиш учун шарт-шароитларни белгилаб бермоқда.

Ўзбекистонда, жаҳон ҳамжамиятининг бошқа мамлакатларида бўлгани каби, саноатлашган ишлаб чиқаришни кенг жорий қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш, бу жараёнга академик ва тармоқ фанларини жалб қилиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.

Шу муносабат билан Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион ривожланишини шакллантиришда инвестициялар, уларнинг мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни жадаллаштиришдаги фаол роли муҳим ўрин тутди.

Ўзбекистоннинг иқтисодиётига ўз сармояларини киритаётган хорижий компанияларга тақдим этаётган афзалликлари қаторида сиёсий ва макроиқтисодий барқарорлик, қулай табиий-иқлим шароити, билимли ҳамда меҳнатсевар халқи ва бошқа кўплаб хусусиятларни қайд этиш мумкин. Ўзбекистон Республикасининг инвестиция қонунчилиги МДХ давлатларининг қонунчилик тизимидаги энг илғор қонунчилиги бўлиб, у хорижий инвесторлар ва бошқалар учун халқаро инвестиция ҳуқуқининг асосий қоидаларини, уларнинг ҳуқуқларини кафолатлаш, айрим имтиёзлар бериш қоидаларини ўзида мужассам этган.

Ўзбекистон Республикасида инвестиция шаклига нисбатан ҳеч қандай чекловлар йўқ. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда қулай сармоявий муҳит, хорижий инвесторлар учун бир қатор имтиёзлар тизими яратилди, хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар фаолиятини рағбатлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тизими ишлаб чиқилди.

Ўзбекистон Республикасининг ўрта муддатли истиқболга мўлжалланган Инвестиция сиёсати стратегиясини амалга ошириш инвесторлар ва тадбиркорларга шаффофликни ошириш ва тартибга солиш сифатини ошириш, ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишни кучайтириш орқали хусусий бизнесни ривожлантириш учун инвестиция муҳити шароитларини яхшилаш имконини беради. Бу эса тўғридан-тўғри ва бошқа хорижий инвестициялар оқимининг кўпайишига, қимматли қоғозлар бозорини ривожлантириш орқали аҳолининг инвестиция жараёнларига жалб этилишининг ошишига олиб келади.

Ўзбекистонда 2022-2026 йилларга мўлжалланган инвестиция дастури тасдиқланди. Бу вақт ичида республика 70 миллиард доллар хорижий сармояни ўзлаштиришни режалаштирмоқда. 2024 йилга қадар 16 та электр станциясини қуриш режалаштирилган. Ушбу дастурлар 5,67 миллиард долларлик хорижий инвестицияларни жалб қилади. Энг қиммат лойиҳа Сирдарё вилоятида 1500-1600 МВт қувватга эга иссиқлик электр станцияси қурилиши ҳисобланади. Бунинг учун 1,2 миллиард доллар ажратилади. Нидерландиянинг Stone City Energy компанияси томонидан қурилади. Қишлоқ хўжалигида RS Success Agro компанияси томонидан БАА сармояси билан саноат техник канабис ишлаб чиқариш лойиҳаси амалга оширилмоқда. Дастурнинг умумий қиймати 201,1 миллион долларни ташкил этади. 2022-йилда унга 53,8 миллион доллар сармоя киритилади. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар жалб қилинган инвестиция лойиҳалари рўйхатига жами 709 та дастур киритилган [5].

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини ривожлантириш учун хорижий инвестицияларни жалб этишнинг бугунги кундаги долзарблиги Республикада кечаётган иқтисодий жараёнлар ва бундай жараёнларни молиявий қўллаб-қувватлаш зарурати билан боғлиқ.

Ўзбекистон улкан сармоявий салоҳиятга эга. Мустақиллик йилларида автомобилсозлик, қишлоқ хўжалиги машинасозлиги, биотехнология, фармацевтика саноати, ахборот технологиялари каби тармоқлар янги тараққиётга эришди. Ўзбекистон турли хил фойдали қазилмаларга бой. Республикада 100 дан ортиқ турдаги минерал хомашё аниқланган. Олтин, уран, мис, кумуш, кўрғошин, рух, вольфрам, табиий газ ва бошқа баъзи фойдали қазилмаларнинг захиралари бўйича мамлакатимиз дунёда етакчи ўринлардан бирини эгаллайди.

Умуман олганда, саноат тармоқларининг инвестицион жозибadorлиги ишлаб чиқариш омиллари (электр энергияси, табиий газ, ишчи кучи) нисбатан

паст харажатлари, муҳим ички сотиш бозорига (26,3 миллиондан ортиқ доимий резидентлар, МДХ мамлакатларида 280 млн. истемолчи мавжудлиги) бож тўловларисиз кириш билан белгиланади.

Мамлакат иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш ва улардан фойдаланиш самардорлигини ошириш, шунингдек, инвестиция жараёнини ривожлантиришда мамлакатнинг ички инвестиция ресурсларини жалб қилишнинг умумий тенденцияларини асослаш мақсадида бир қатор хулосалар чиқариш имконини беради, уларнинг моҳияти қуйидагилардан иборат:

❖ биринчидан, республикада инновацион ишланмалар учун тўпланган ва ҳали фойдаланилмаган салоҳият катта аҳамиятга эга. Бундан ташқари, мамлакатимизда фундаментал ва амалий фанларни давлат томонидан молиялаштирилмаган ва ўта “арзимас” маблағлар шароитида талаб қилиб олинмаган технологиялар, ихтиролар ва ноу-хауларнинг сезиларли орқада қолиши юзага келди, бу эса республика иқтисодиёт ривожига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бироқ, кўпгина корхоналарнинг маблағлари етарли эмаслиги ва молиявий беқарорлиги туфайли ушбу инновацион воситалар ва технологиялар фойдаланилмаяпти;

❖ иккинчидан, Ўзбекистонда банк тузилмаларининг салмоқли қисми ислохотлар жараёнида узоқ муддатли инвестицияларнинг роли ортиб бораётганини эътироф этган ҳолда кичик, ўрта ва йирик бизнесга сармоя киритишда аста-секинлик билан иштирок эта бошлади;

❖ учинчидан, улкан ресурс, ишлаб чиқариш ва технологик салоҳиятга, арзон ишчи кучига, кенг сотиш бозорига эга бўлган республика узоқ муддатли кредитлар бериш орқали ҳам, қўшма корхоналар ташкил этиш орқали ҳам иқтисодиётга сармоя киритишга хорижий инвесторлар етарли даражада жалб қилинмаяпти;

❖ тўртинчидан, ҳудудий бошқарув тузилмалари ҳудудий иқтисодиётга ташқи капитални кенг жалб этиш орқали ривожлантиришдан манфаатдор;

❖ бешинчидан, республика ташқаридан маблағларни жалб қилмасдан туриб ўз иқтисодиётининг жадал ўсишини таъминлай олмайди, уларнинг мавжудлиги саноат, қишлоқ хўжалиги ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларини юксалтиришнинг ҳал қилувчи омилига айланади.

Шундай қилиб, мамлакатда инвестиция ва инновацияларга, бошқа томондан, келажакда қўшимча даромад олиш учун Ўзбекистон иқтисодиётига капитал ва ғояларни киритишга тайёр бўлган салоҳиятли инвесторлар ва илм-фанга бўлган эҳтиёж анча юқори. Бу шуни англатадики, мамлакатда аниқ инвестиция сиёсатини белгилашни талаб қилувчи муҳим бозор бизнеси учун

зарур шарт-шароитлар мавжуд.

Статистик маълумотларни таҳлил қиладиган бўлсак, тўғридан-тўғри инвестициялар жами инвестицияларнинг атиги 17 фоизини ташкил этишини кўриш мумкин. Бундан келиб чиқадики, инвестицияларнинг катта ҳажмидан фақат кичик бир қисми ишлаб чиқаришнинг асосий фондларини янгилашга йўналтирилади. Бу асосий фондларнинг нисбатан секин янгиланишига, модернизация қилинишига ёки алмаштирилишига олиб келади, бу эса корхоналар самарадорлигини ва иқтисодий ўсиш суръатларини пасайтиради.

Шуни таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон ҳукумати мамлакатга инвестицион жозибадорликни ошириш бўйича катта ишларни амалга оширолмакда, гап нафақат мавжуд қулай шароитлардагина эмас, балки шу билан биргаликда глобал инвестиция бозоридаги ўзгаришларнинг реал шароитларини ҳисобга олган ҳолда давлат томонидан ишлаб чиқилган аниқ иқтисодий механизмни яратиш ҳақида бормоқда. Шундай қилиб Ўзбекистонга 2005 йилда 687,0 млрд. сўм, 2010 йилда - 4340,8 млрд.сўм, 2014 йилда -6980,1 млрд. Сўм, 2022 йилда 10 тирлион сўмга яқин эквивалент миқдорида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар киритилди.

Биргина жорий йилнинг, яъни 2023 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистоннинг асосий капиталига киритилган хорижий инвестицияларнинг умумий ҳажми 23,1 триллион сўмни (2,046 миллиард доллар) ташкил этди, шундан 13,6 триллион сўми (1,2 миллиард доллар) кафолатланмаган хорижий инвестициялар ва кредитлардир [6].

Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг ижобий тенденциялари нафақат капитал ҳажмининг сезиларли даражада ошишини акс эттиради. Шу билан бирга, бошқа муҳим ўзгаришлар ҳам мавжуд: секторлар таркибида реал иқтисодиётни ривожлантириш томон яхшиланди. Хусусан, 2005 йилдан 2014 йилгача саноатни ривожлантиришга хорижий инвестициялар улуши 46,4 фоиздан 67,7 фоизга, транспорт 12,2 фоиздан 14,5 фоизга ошди, бошқа тармоқлар 11,9% дан 6,8% гача пасайди. Секторлар таркибида бошқа тармоқларнинг ҳиссаси камайгани билан мутлоқ кўринишда уларда ҳам инвестиция миқдори ошиб борган. Шунингдек, давлатнинг асосий капиталдаги улуши 21,3% дан 12,7% гача камайди, қўшма корхоналар, хорижий инвесторлар ва тадбиркорларнинг ҳиссаси 51,8% дан 75,5% гача ўсди [7].

Таъкидлаш жоизки, бошқа давлатлар каби мамлакатимизда ҳам иқтисодий ривожланиш суръатларига коронавирус пандемияси жиддий таъсир кўрсатиб, хорижий инвестицияларни жалб этишда тузатишлар киритишни

тақозо этди.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Ҳозирги вақтда мамлакат иқтисодиётини ривожланишида ҳал этилиши керак бўлган қатор муаммолар мавжуд бўлиб, ижтимоий-иқтисодий тараққиётни жадаллаштириш ва мамлакатимизнинг инновацион йўлидаги жадал ўтиш куйидаги омилларга боғлиқ:

- инвестиция бозорини мослашувчан бошқариш ва мувофиқлаштириш тизими тўлиқ яратилмаган. Бунга яқинда тузилган Давлат инвестиция қўмитаси ва бошқа органлар ёрдам бериши мумкин;

- республикада асосан тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш шакли кўпроқ қўлланилади (тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар - бу хорижий инвесторларнинг бошқа давлат ҳудудида корхона фаолиятини назорат қилиш ва бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқини берувчи инвестициялари), аммо, венчур капитални жалб этиш; портфел инвестициялар (хорижий инвесторларнинг дивидендлар, фоизлар ёки биржа котировкаларидаги фарқлар кўринишидаги даромад олиш ёки ошириш мақсадида хорижий қимматли қоғозларга инвестициялари), шунингдек, номолиявий активларга қўйилган инвестицияларни жалб этиш имконияти паст даражада;

- иқтисодиётда хорижий капитал иштирокидаги қўшма корхоналар, эркин иқтисодий зоналар (ҳозир бизда 12 та эркин иқтисодий зона, 45 та кичик саноат зонаси мавжуд), лизинг, хорижий кредитлар кўринишида фаолият юритадиган инвесторларни жалб этиш етарли эмас.

Шу муносабат билан қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур, деб ҳисоблаймиз:

-стратегик режалаштириш тизимидан фойдаланган ҳолда узоқ ва ўрта муддатли истиқболга мўлжалланган инновацион ривожланишнинг яхлит контсепциясини яратиш, бунда ҳудудлар ва тармоқларни инновацион ривожлантиришнинг истиқболли моделларини шакллантиришга устуворлик бериш;

- давлат бошқарувининг инновацион шакллари жорий этиш, давлат хизматларини кўрсатиш тартиб-таомилларини оптималлаштириш ва соддалаштиришни таъминлаш, давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигини оширишнинг мослашувчан иқтисодий механизмдан фойдаланиш;

- инновацион ғоялар ва технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этишга инвестицияларни жалб қилиш имкониятларини кенгайтириш, уларни янада ривожлантиришни таъминлайдиган норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш;

- инвестиция лойиҳаларини режалаштириш жараёнида ҳудудлараро номутаносиблик ва фойдаланилмаган экспорт салоҳиятини ҳисобга олиш;

- сармоя ва хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича қисқа муддатли давлат дастурларини ишлаб чиқишдан ўрта муддатли дастурларга ўтиш;

- аҳолини иш билан таъминлаш муаммоларини ҳал қилиш ва капиталнинг юқори концентрациясини талаб қиладиган кенг кўламли модернизация лойиҳаларини амалга ошириш, молиявий ва саноат гуруҳларини шакллантириш учун шароит яратиш;

- молиявий ишлаб чиқариш гуруҳлари шаклланиши билан Ўзбекистон Фанлар академияси илмий-тадқиқот институтларининг роли ўзгаради, илмий тадқиқотлар учун давлат маблағларидан фойдаланиш самарадорлиги ошади, бошқарув ва корпоратив бошқарув сифатига қўйиладиган талаблар тубдан ўзгаради;

- инвестиция объектларининг ахборот шаффофлигини таъминлаш, қимматли қоғозларнинг ишончлилигини ошириш ва уларнинг хорижий инвестициялардаги ролини ошириш;

- инвестиция лойиҳалари, айниқса, ноқулай инвестиция муҳитига эга бўлган ҳудудларда амалга ошириладиган лойиҳаларни таҳлил қилиш, шунингдек, техник-иқтисодий асосларини экспертизадан ўтказиш механизмлари ва моҳиятини такомиллаштириш.

АДАБИЁТЛАР

[1] Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2019-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегияси тўғрисида”ги Фармони. – Халқ сўзи, 22.09.2018, Ўзбекистон Республикасининг 2025-йилгача инвестиция сиёсати стратегияси; 2022-2026-йилларда Янги Ўзбекистон стратегияси.- www.uza.uz

[2] 2022-02026 йилларда Янги Ўзбекистон стратегияси.- Lex.uz.

[3] Олимжонов А.У. Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг инновацион йўли. – www.iqtisodiot.uz

[4] Ғуломов С.С., Абдуллаев А.М. ва бошқалар инновацион салоҳият ва унинг мамлакат иқтисодиётининг рақобатбардош ривожланишига таъсири

(назарий ва услубий жиҳатлар). - Т.: Фан ва технология, 2016;

[5] Абдуллаев А.М. ва бошқалар. Глобаллашув шароитида Ўзбекистоннинг барқарор иқтисодий ривожланиши. - Т.: Фан ва технологиялар, 2016 йил.

[6].Абдуллаев, З. Ҳ. (2021). Илмий ва инновацион фаолият самарадорлиги ва олий таълим муассасалар рейтинги. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 1002-1007.

[7] Abdullaev, Z. H., & Quagli, A. (2022). THE METHODOLOGY FOR RECOGNITION OF BIOLOGICAL ASSETS'GROWTH, NATIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 1-4.

[8] Tukhtabaev, J. S., Yuldashev, S. E., Abdullaev, Z. K., Kubaev, U. R., Raximov, A. N., & Khusanov, M. (2022, December). ECONOMETRIC ASSESSMENT OF PROSPECTS OF ENSURING FOOD SAFETY IN UZBEKISTAN. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 521-527).

[9] Rabbimov, A., Vafokulova, G., Razzokov, O., Rabbimov, E., Achilova, S., & Sattarov, K. (2022, May). Spring Characteristics of Dried Latex (*Ferula Assa Foetida* L.) and Flinders Rose (*Capparis Spinosa* L.) Plant Seeds. In International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry "Interagromash" (pp. 2141-2150). Cham: Springer International Publishing.

[10] Jonzokovich, M. K., & Abdulloevich, R. E. (2022). ECONOMIC PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF ADVERTISING SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY. NeuroQuantology, 20(20), 918.

[11] Rabbimov, E. (2021). РЕКЛАМА ХИЗМАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ. Матеріали конференцій МЦНД.